

O'RTA MAKTAB O'QUVCHILARINING PEDAGOGIK VA PSIXOLOGIK JIXATDAN KASBIY O'ZINI-O'ZI BELGILASH

Erekeeva Zulfiya Barliqbay qizi

Aleuatdinova Jamila Maxset qizi

Nukus davlat pedagogika instituti

Texnologik ta'lim yo'nalishi 4-kurs talabalari.

Annotatsiya: Maqolada o'rta maktab o'quvchilarining kasbiy o'zini o'zi belgilash, kasbiy o'zini o'zi belgilash tuzilishi, o'smirlik va erta yosh maktab o'quvchilari uchun kasbiy o'zini o'zi belgilash haqida yozilgan.

Kalit so'zlar: kasbiy o'zini o'zi belgilash, o'smir, motivatsion, mayl, qiziqish, erta yosh maktab o'quvchilari.

O'rta maktab o'quvchilarining kasbiy o'zini o'zi belgilash muammosini o'rganish har doim muhim psixologik, pedagogik va ijtimoiy-pedagogik yo'nalish bo'lib kelgan. Bu maktab bo'lajak bitiruvchilarini kasbiy o'zini o'zi belgilashning ongli jarayoniga faollashtirishga qaratilgan bo'lib, bu ularga eng munosib tayyorgarlikni ta'minlash imkonini beradi. Zamonaviy dunyoda insonning kasbiy o'zini o'zi belgilashi kamida ikkita xususiyat bilan ajralib turadi. Birinchidan, kasb-hunar ta'limining an'anaviy tizimida o'zlashtirishni talab qiladigan yangi kasb va mutaxassisliklar paydo bo'lishi. Ikkinchidan, kasbiy faoliyatning afzal ko'rgan sohasini tanlash (kasbiy o'zini o'zi belgilashning birinchi qadami sifatida) bugungi kunda juda erta yoshda amalga oshirilmoqda, aks holda vaqt yo'qolishi mumkin va o'smir voyaga etganida ijtimoiy moslasha olmaydi. Kasbiy o'zini o'zi belgilash insonning ma'lum bir professional jamoaga kirishi bilan bog'liq. Ijtimoiy me'yor va qoidalarni shaxs tomonidan o'zlashtirilishi - kasbiy o'zini o'zi belgilashning ijtimoiy tarkibiy qismi bo'lib, u shaxsning o'z va jamoat manfaatlarida samarali harakat qilish qobiliyati bilan o'lchanadi. Demak, kasb tanlash mexanizmi - ijtimoiy-iqtisodiy sharoitlarni hisobga olgan holda qaror qabul qilish. O'z taqdirini o'zi belgilash inson rivojlanishining murakkab, ko'p bosqichli jarayonidir. Uning tarkibiy elementlari o'zini o'zi belgilashning turli xil turlari: hayot, shaxsiy, ijtimoiy, kasbiy va boshqalar. Kasbiy o'zini o'zi belgilash - bu shaxsning kasbiy va psixologik imkoniyatlarini kasbiy faoliyat mazmuni va talablari bilan mustaqil va ongli ravishda muvofiqlashtirish, shaxsning kasblar dunyosiga tanlab munosabati, shaxsning o'ziga bo'lgan sub'ekt sifatida munosabatini shakllantirish jarayoni. kelajakdagi kasbiy faoliyat, shuningdek, muayyan ijtimoiy-iqtisodiy vaziyatlarda bajarilgan ishning ma'nosini toppish. Kasbiy o'zini o'zi belgilash tuzilishi bir qator tarkibiy qismlarni o'z ichiga oladi: Motivatsion-maqсадli komponent, kasbiy o'zini o'zi belgilashga e'tiborni qaratadi va kasbiy qiziqish, o'zini o'zi tasdiqlash motivlari, maqsadga erishish, kognitiv qiziqishni o'z ichiga oladi. Kasb-hunar, o'z-o'zini anglash holati, kognitiv faoliyat usullarini egallash, shaxsiy tajriba haqidagi bilimlarni o'z ichiga olgan intellektual tarkib komponenti. Reflektiv-baholash (o'z-o'zini baholash, kognitiv-shaxsiy) komponent, o'z-o'zini nazorat qilish qobiliyati, maqsadni ko'rish, unga erishish uchun sa'y-harakatlarni ko'rsatish, o'z-o'zini tanqid qilish qobiliyati bilan tavsiflanadi. O'smir uchun kasb tanlash ko'p jihatdan axloqiy masala hisoblanadi. Tanlov doirasi qanchalik keng bo'lsa, psixologik jihatdan qanchalik qiyin bo'lsa. Bugungi kunda kasb - bu ma'lum bir faoliyatga sub'ektiv moyillik va qobiliyatlarning birligi deb ataladi, unda inson

o'zini o'zi anglashning asosiy sohasini ko'radi. Lekin mayl va qiziqishlar faoliyat jarayonida shakllanadi va o'zgaradi. Bolalarda keskin, barqaror va faol moyillik juda keng tarqalgan emas. O'smir faoliyatni tanlash bilan duch keladi. Ammo amalda, faoliyatning o'zida, bu unga mos keladimi yoki yo'qmi, aniq bo'ladi. Bugungi kunda professional o'zini o'zi belgilash ko'p o'lchovli va ko'p bosqichli jarayon bo'lib, uni turli tomonlardan ko'rish mumkin: Birinchidan, jamiyat shakllanayotgan shaxs oldiga qo'yadigan va bu shaxs ma'lum vaqt davomida izchil hal qilishi kerak bo'lgan vazifalar qatori sifatida (jamiyat talablaridan kelib chiqadigan sotsiologik yondashuv). Ikkinchidan, qaror qabul qilish jarayoni sifatida, bu orqali shaxs, bir tomondan, o'z xohish-istaklari va moyilliklari, ikkinchi tomondan, mavjud ijtimoiy mehnat taqsimoti tizimining ehtiyojlari (ijtimoiy-psixologik) muvozanatini shakllantiradi va optimallashtiradi. jamiyat talablari va shaxsiy xususiyatlarni muvofiqlashtirish usullarini o'z ichiga olgan yondashuv). Uchinchidan, shaxsiy hayot tarzini shakllantirish jarayoni sifatida, uning bir qismi kasbiy faoliyat (ularning shaxsiy xususiyatlariga asoslangan differentsial psixologik yondashuv). O'smirlik va erta yosh maktab o'quvchilari uchun kasbiy o'zini o'zi belgilash holati noaniqlik tufayli ham qiyin vaziyatga aylanadi: Zamonaviy kasblarning xilma-xil, murakkab, doimiy o'zgarib turadigan dunyosi bilan yomon tanishish sizning kasbiy yo'lingizni tanlashni qiyinlashtiradi. Psixologik bilimlarning past darajasi maktab o'quvchilariga o'zlarining ichki dunyosida, shaxsiy fazilatlarida mustaqil va ishonchli harakat qilishlariga imkon bermaydi, ularsiz kasbiy o'zini o'zi belgilash ongli jarayon sifatida mumkin emas. Zamonaviy maktab o'quvchilari (ko'pincha o'qituvchilar va ota-onalar) o'rtasida kasbiy yaroqlilik nima va u qanday shakllanganligi haqida etarli g'oyalar yo'qligi tufayli qiyinchiliklar yuzaga keladi. Kasbiy o'zini o'zi belgilashning ijobiy rivojlanishiga har bir shaxsning ma'lum bir faoliyat turiga juda qattiq moyilligi haqidagi keng tarqalgan noto'g'ri tushuncha to'sqinlik qiladi. Kasbga yo'naltirish ishlarining samaradorligi ijtimoiy-pedagogik shart-sharoitlarni ta'minlash, kasbga yo'naltirishning turli shakl va usullaridan foydalanish bilan bog'liq. O'smirlar uchun kasbiy yo'riqnoma asosiy e'tiborni ish dunyosi bilan umumiy tanishishdan aniq tanlovga qaratadi. Ushbu bosqichda nafaqat kognitiv vazifalarni hal qilish (ma'lumotnoma va ma'lumot, o'z-o'zini bilish, rejalashtirish va tanlashda yordam berish), balki o'smirning ma'naviy va hissiy barqarorligini shakllantirish, uni hayotda yuzaga kelishi mumkin bo'lgan o'ziga xos qiyinchiliklarga tayyorlash muhimdir. uning kasbiy niyatlarini tayyorlash va amalga oshirish kursi. Shu bilan birga, o'rta maktab o'quvchilariga yaqinlashib kelayotgan hayotning ma'nosini izlashda va kasb tanlashda yordam berish, shuningdek, murakkab qadriyat-axloqiy va axloqiy-huquqiy muammolarni muhokama qilishdan bosh tortmaslik kerak.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Andrushkevich V.A., Boreisha V.V. Kasbiy o'zini o'zi belgilash va yoshlarni ish bilan ta'minlash psixologiyasi: Usul, qo'llanma. professional psixolog uchun. Tomsk, 2003 yil.
2. Asmolov A.G. Shaxsni rivojlantirish uchun harakatlantiruvchi kuchlar va shart-sharoitlar. Samara, 2000 yil.
3. Abulxanova-Slavskaya K.A. Faoliyat va shaxsiy rivojlanish. M., 2001 yil.